

Organizatori
Senološko udruženje Srbije
Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES

24 - 25. maj 2019.

Novi Sad

ZBORNİK SAŽETAKA

ORGANIZATORI

**Senološko udruženje Srbije
Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu**

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Dragana Đilas, predsednik
Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl, sekretar
Doc. dr Lazar Popović

Članovi

Prof. dr Ferenc Vicko
Prof. dr Ružica Maksimović
Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović
Prof. dr Andrija Golubović
Prof. dr Zlata Janjić
Prof. dr Zoran Radovanović

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Tibor Tot, predsednik

Članovi

Doc. dr Ivan Marković
Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović
Prof. dr Miroslav Granić
Doc. dr Siniša Kojić
Doc. dr Nataša Prvulović Bunović
Prim. dr Suzana Vasović
Prof. dr Nikola Bešić
Ass. dr Marija Marinković

UP09 BIHEJVIOURALNI ASPEKTI EGZEKUTIVNIH FUNKCIJA PACIJENTKINJA OBOLELIH OD KARCINOMA DOJKE NAKON ZAVRŠENOG LEČENJA CITOSTATSKOM TERAPIJOM

A. Kovač^{1,2}, V. Bugarski Ignjatović^{2,3}, D. Kozić^{1,2}, S. Tovilović⁴,
J. Trifunović^{1,2}, J. Boban^{1,2}, S. Popović-Petrović^{1,2}

¹Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

²Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

³Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurologiju

⁴Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Primena hemioterapije dovodi se u vezu sa pojavom neurokognitivnih smetnji kod žena obolelih od karcinoma dojke. Učestalost kognitivnih smetnji tokom hemioterapije doseže i do 75%, dok po završenom lečenju kognitivne smetnje mogu biti prisutne u rasponu od 15 do 35 %. Najčešće se beleže teškoće u domenu egzekutivnih funkcija, koje se u poslednje vreme sve više ispituju posredno, odnosno kroz funkcionalnost u svakodnevnom životnim situacijama, stoga je cilj našeg istraživanja bio da ispitamo eventualno postojanje promena na planu bihevioralnih aspekata egzekutivnih funkcija nakon lečenja. U prospektivnoj studiji, koja je obuhvatala primenu Inventara za procenu bihevioralnih aspekata egzekutivnih funkcija za odrasle (BRIEF-A) pre prve hemioterapije, a potom i po završenom lečenju citostaticima, učestvovalo je 25 pacijentkinja Instituta za onkologiju Vojvodine, prosečne starosti 56,68 godina, (SD=10,67). Primenjenim inventarom obuhvaćeno je devet kliničkih skala, koje mogu biti izražene kroz dva faktora koja su im u osnovi, odnosno putem Indeksa Metakognicije (obuhvata inicijaciju, radnu memoriju, planiranje, nadgledanje zadataka, organizaciju materijala) i Indeksa Bihevioralne Regulacije (obuhvata inhibiciju, mentalni „sifting“, emocionalnu kontrolu i samopraćenje). Ni u jednom od ispitivanih bihevioralnih aspekata egzekutivnih funkcija nije registrovano prisustvo značajnih razlika između dva merenja (za Indeks Metakognicije $t(24)=-.47$, $p>.05$; za Indeks Bihevioralne Regulacije, $t(24)=.80$, $p>.05$), što implicira da i ukoliko eventualne neurokognitivne promene objektivno postoje, one nisu izražene u dovoljnoj meri da bi bile manifestovane na planu ponašanja obolelih. Navedeno ukazuje na značaj primene neuropsihološke baterije kojom bi bili obuhvaćeni i kognitivni aspekti egzekutivnih funkcija, te na važnost aplikacije magnetno-rezonantnog imidžinga u cilju dijagnostike eventualnih strukturalnih i funkcionalnih promena.

**DRUGI SRPSKI
SENOLOŠKI KONGRES**

Novi Sad, 24 - 25. maj 2019.

ZBORNİK SAŽETAKA

Izdavač

Senološko udruženje Srbije,
Novi Sad (Sremska Kamenica)

Urednik

Prof. dr Dragana Đilas

Grafička priprema

Atelje, Beograd
www.atelje.rs

Štampa

Dosije studio, Beograd
www.dosije.rs

Godina izdavanja

2019.

Tiraž

200 primeraka

ISBN 978-86-920945-1-4

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

618.19-006(048.3)

**СРПСКИ сенолошки конгрес (2 ; 2019 ;
Нови Сад)**

Zbornik sažetaka / Drugi srpski senološki kongres, Novi Sad, 24-25. maj 2019. ; [urednik Dragana Đilas]. - Sremska Kamenica : Senološko udruženje Srbije, 2019 (Beograd : Dosije studio). - 62 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Indeks autora: str. 61-62.

ISBN 978-86-920945-1-4

а) Дојка - Тумори - Апстракти

COBISS.SR-ID 329404679